

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARNEL T. NOVAL

Associate Professor V

Cebu Technological University Main Campus

arnelnoval663@gmail.com

“Ang Sinugdanan sa Kapakyasan”

Tanang butang sa kalibutan
aduna’y sinugdanan,
aduna’y rason, anaa sa’y nilugdangan,
nahimugso sa bug-at nga hinungdan.

Busa dakong tagohala sa kinabuhi
kung unsa’y sinugdanan sa kapakyasan,
kuli kon tuki-on, lisud usab tugkaron
tawo mismo ang may gahum modesider
sa kaugmaon.

Kon ang kaisog huyang,
wala kini’y maabtan,
sama lamang kini sa pundasyong bukukon,
daling tumbahon sa haguros sa panahon.

Kon ang kahadlok pasulabihan,
paundayunan ang katalaw, dili man lang mosulay,
wala gayud kini’y kapuslanan,
sama lamang kini sa mutya nga natabunan,
naghuwat nga banlason, lamyon sa kadagatan.

Kon ang kaugalingon dili bag-uhon,
kinaiyang bati dili usab tuison,
taphaw lamang gayud bili sa pagpakabuhi,
sama sa pagkapulak sa buwak
nadubok sa yutang dili kapuslan.

Ang kahuyang ug kahadlok mao’y sinugdanan,
kapakyasan sa taw mahiaguman
kung sa kaugalingong pagsalig huyang.
ang paglugot sa kahuyang ug kahadlok,

pagtugot usab sa paghimugso ning kapakyasan.

